

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

EDUCATION KNOWLEDGE TRANSFER EKT-Leitfaden

Informationen zum Projekt:

Akronym des Projekts:	EKT
Titel des Projekts:	Bildung Wissenstransfer
Nummer der Vereinbarung:	612414-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-KA
Zeitraumen des Projekts:	Januar 2019 - April 2023

Informationen zur Ausgabe:

Arbeitspaket 6	Pilotstudie
Ausgang 13	Leitfaden
Partner beim Verfassen:	H2 Learning Ltd.
Datum der Erstellung:	1. Entwurf: September 2021, Endgültig: Februar 2023

Haftungsausschluss:

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der ausschließlich die Meinung der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden.

Bitte zitieren als: Fojk, M., Hurley, J. & Wojcik K. (2023). Pilot Guide. EKT Output 13. Dublin: H2 Learning Ltd.

Dies ist Output 13 von O27 in der EKT Output Serie. Alle öffentlichen Ausgaben der Reihe sind auf der Projektwebsite verfügbar: <https://ektproject.eu>

EKT - Inhalt

EKT - Informationen zum Projekt	3
EKT-Pilotversuch	6
Ziel des EKT-Pilotversuchs	6
EKT-Methodik.....	7
EKT Plattform.....	10
Registrierung und Anmeldung.....	10
Hauptmerkmale und Funktionen	10
EKT-Online-Kurs (SPOC).....	15
Wichtige Ergebnisse des EKT Online-Kurses für Studierende.....	15
Rollen im EKT-Pilotprojekt	18
Schlüsselpersonen auf Universitätsebene.....	18
Schlüsselpersonen auf Schulebene	20
Die Phasen des EKT-Pilotprojekts.....	22
Vorbereitung	22
Umsetzung des Pilotprojekts.....	24
Aktivitäten nach dem Pilotprojekt.....	24
Projektpartner & Ansprechpersonen	25
Hochschulkoordinator:innen	25
EKT-Plattform.....	25
EKT-Online-Kurs (SPOC).....	25
Akademische Partner	26
Technische Partner	26

EKT - Informationen zum Projekt

Das Projekt EKT - Education Knowledge Transfer bringt 11 Institutionen und Organisationen aus Österreich, Belgien, Irland, Portugal, Spanien und dem Vereinigten Königreich zusammen. Diese Institutionen verfügen über langjährige Erfahrung sowohl in Hinblick auf pädagogische und technologische Innovation als auch in der Lehrer:innenausbildung. EKT wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Schulpraktikum durch innovative Methoden und maßgeschneiderte eLearning-Angebote zu verbessern. Das Projekt wird über das Programm Erasmus+ Knowledge Alliance for Higher Education finanziert.

Das Konsortium des EKT-Projekts ist der festen Überzeugung, dass es für künftige Lehrerinnen und Lehrer von entscheidender Bedeutung ist, Erfahrungen in einem realen Unterrichtskontext zu sammeln, um ihnen zu helfen, ihre Berufswahl zu bestätigen und ihre Selbstreflexion zu fördern. Im EKT-Projekt wurden deshalb Instrumente und Strategien zur Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Universität und Schule entwickelt, die ein Schlüsselement der Erstausbildung von Lehrer:innen (ITE) sind. Dies ist von grundlegender Bedeutung für die Unterstützung von Lehrkräften zu Beginn ihrer Laufbahn, wie die Europäische Kommission feststellt (2012, COM/2012/0669, Schlussfolgerungen des Rates zur effektiven Lehrerbildung, ABl. C 183 vom 14.06.2014).

Das Schulpraktikum, an dem Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen beteiligt sind, kann einen strategischen Einfluss auf Lehramtsstudierende haben und bietet ein greifbares Szenario, um die Interaktion zwischen Theorie und Praxis zu fördern, berufliche Fähigkeiten zu trainieren und Vorschläge für pädagogische Innovationen zu erproben; diese werden dabei von erfahrenen Fachleuten überwacht und von Bildungsforscher:innen analysiert. Das EKT-Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, den Prozess des Schulpraktikums zu verbessern, um den Bedürfnissen der Lehrer:innen, die in die Arbeitswelt eintreten, sowie den Bedürfnissen der zukünftigen Schulen gerecht zu werden. Diese Verbesserung kann durch E-Learning-Methoden (Ressourcen und Dienstleistungen) erreicht werden.

Das EKT-Projekt unterstützt und verbessert das Schulpraktikum von Lehramtsstudierenden, indem es ihnen einen methodischen Rahmen sowie eine innovative Online-Plattform und E-Learning-Lösungen zur Verfügung stellt, die die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen am Schulpraktikum beteiligten Akteuren ermöglichen.

Das EKT-Projekt bringt Bildung, Technologieindustrie, dynamische Wissensproduktion und Wissenstransfer zusammen, um zwei Hauptziele zu verfolgen:

- ➔ Verbesserung der Qualität der Erstausbildung von Lehrer:innen (ITE) und Unterstützung während des Schulpraktikums
- ➔ Entwicklung von E-Learning-Methoden und -Lösungen, die eine effektivere Kommunikation und Unterstützung während des Schulpraktikums ermöglichen.

Die E-Learning-Methoden und -Lösungen, die im Rahmen des EKT-Projekts entwickelt werden, sollen die Dynamik zwischen Hochschul- und außeruniversitären Lehrkräften fördern, die die Studierenden während des Schulpraktikums betreuen und begleiten.

Abbildung 1: EKT stützt sich auf das strategische Dreieck aus Schulen, Technologiebranche und Universitäten.

Auf diese Weise kann die Universität die Studierenden während des Schulpraktikums individuell betreuen und Selbstlernenphasen und Reflexion während des Praktikums fördern.

Internationale Trends und wissenschaftliche Literatur unterstreichen die Bedeutung von berufsbegleitenden Praktika und die Notwendigkeit, die ersten Berufsjahre (eine Phase der Berufseinführung) zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildungserfahrung zu machen.

Wir glauben, dass die Ergebnisse dieses Projekts sowohl in den Anfängen der Lehrer:innenausbildung als auch auf zukünftige Lehramtsstudien übertragen werden können.

Abbildung 2: Die Entwicklung von EKT-Wissen zur Verbesserung des Praktikums in der Schule basiert auf pädagogischer Innovation, Bildungsforschung und technologischer Entwicklung.

EKT - Pilotversuch

Ziel des EKT-Pilotversuchs

Der Pilotversuch ist eine Hauptaktivität des EKT-Projekts, bei dem Universitäten aus fünf Ländern (Spanien, England, Österreich, Irland und Portugal) die EKT-Methodik und das E-Learning-System in den Praktikumsphasen der jeweiligen Institutionen anwenden.

Die fünf universitären Einrichtungen des EKT-Konsortiums, die an dem EKT-Pilotprojekt teilnehmen, sind

- ➔ Universidad de Santiago de Compostela (Spanien)
- ➔ Pädagogische Hochschule Wien (Österreich)
- ➔ Marino-Institut für Bildung (Irland)
- ➔ Universidade do Minho (Portugal)
- ➔ Universität von Plymouth (UK)

Die Partneruniversitäten binden die EKT-Methodik und -Ressourcen in ihre bestehenden Lehrprogramme ein und beziehen alle relevanten Interessensgruppen ein, d. h. Mentor:innen, Praxisbegleiter:innen und Lehramtsstudierende.

Die Testphase trägt dazu bei, wichtige Informationen über Methodik, Plattform, Ressourcen und Online-Schulung zu erhalten und soll schließlich in die EKT Lernplattform einfließen. Der Vorteil einer Testphase besteht darin, dass alle Projektpartner sehen, was für die jeweilige Zielgruppe gut funktioniert und welche Methoden und Ansätze geeignet sind.

Der Pilotversuch soll Informationen für die endgültige Gestaltung der EKT-Lernplattform und der Online-Tutorials liefern. Die vorliegende Anleitung soll die Aufgaben und die Zuständigkeiten für alle Teilnehmer:innen der Pilotimplementierungsphase erläutern. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Pilotorganisationen eine gemeinsame Lernerfahrung anbieten. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Durchführung jeweils unterschiedlich sein wird, da die nationalen Regeln, Vorschriften und Programmanforderungen berücksichtigt werden müssen.

Grundsätzlich wurde der EKT-Pilotprozess in die folgenden drei Phasen unterteilt:

- ➔ EKT Pilot Vorbereitung
- ➔ EKT Pilot Implementierung
- ➔ EKT Post-Pilot Aktivitäten

Jede Phase umfasst eine Reihe von Schlüsselaktivitäten, die aber nicht strikt getrennt werden können, da sich einige von ihnen überschneiden können.

Im Rahmen des Projekts sind zwei Pilotversuchsreihen geplant, wobei die 1. Runde für das Frühjahrs-/Sommersemester 2022 und die 2. Runde für das Herbstsemester 2022 vorgesehen ist. Jede Pilotuniversität sollte einen detaillierten Plan für ihr Pilotprojekt erstellen, der folgende Mindestanforderungen enthält:

- ➔ Am EKT-Pilotprojekt beteiligte Abteilungen
- ➔ Anzahl und Profil der Mentor:innen
- ➔ Anzahl und Profil der Praxisbegleiter:innen
- ➔ Anzahl und Profil der Lehramtsstudierenden
- ➔ Bevorzugter Durchführungszeitraum
- ➔ Bevorzugter Zeitraum für die Pilotimplementierung

EKT - Methodik

Die im Projekt entwickelte Methodik, ist ein Schlüsselergebnis des Projekts und dient als pädagogischer und technologischer Rahmen für die Adaptierung und Verbesserung des schulischen Vermittlungsprozesses und der Praktika. EKT wurde unter anderem auch auf Grundlage einer Bedarfsanalyse, die mit Lehrer:innen der teilnehmenden Länder (Österreich, Irland, Portugal, Spanien, Großbritannien), entwickelt. Die EKT-Methodik ist ein wichtiges Dokument:

- sie stellt eine gemeinsame Vision von Lehrer:innenausbildung und der Rolle, die das Praktikum in der Schule im Prozess der Lehrer:innenerstausbildung spielt;
- definiert die Spezifikationen und Funktionalitäten für das Design und die Entwicklung des E-Learning-Systems EKT;

- bietet einen flexiblen methodischen Rahmen (Ziele, Abfolge, Instrumente), der auf der Grundlage des technologischen Systems EKT die Anpassung der schulinternen Vermittlungsstrategien der Erstausbildungseinrichtungen, der europäischen Teilnehmer, der Innovation und der Erprobung des Systems ermöglicht.

Es wird daher kein fixer oder starrer Lernpfad vorgeschlagen, sondern EKT bietet den Einrichtungen und den Verantwortlichen für das Schulpraktikum einen Rahmen (Leitlinien und Instrumente), auf dessen Grundlage die Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen einen individuellen Praxisplan für jeden angehenden Lehrenden entwickeln und umsetzen.

Die EKT-Methodik stellt keinen festen Weg für die Entwicklung von Schulpraktika in allen Erstausbildungseinrichtungen in Europa dar. Sie bietet einen kohärenten und flexiblen Rahmen, auf dem die Praxismodelle und Strategien der Erstausbildungseinrichtungen und die Rollen ihrer Akteure (Mentoren und künftige Lehrer) aufgebaut und überdacht werden können.

Die Zusammenarbeit und Koordination zwischen Universitäten und Schulen bei der Vorbereitung und während des Praktikums ist eine der beiden zentralen Dimensionen der EKT-Methodik und des Pilotprojekts.

Die Koordination während des Schulpraktikums zielt darauf ab, die Entwicklung des Prozesses zu gewährleisten, indem die Studierenden in allen Phasen (Vorbereitungs-, Entwicklungs- und Abschlussphase des Schulpraktikums) begleitet und in Zusammenarbeit und mit geteilter Verantwortung (sowohl akademische als auch schulische Mentoren) beraten wird.

Das Hauptaugenmerk der EKT-Methodik liegt auf der Bereitstellung eines Prozesses für den akademischen Mentor und den Schulmentor zur aktiven Unterstützung des Lehramtsstudenten während seines Schulpraktikums. Die Methodik wurde entwickelt, um das individuelle und reflektierte Lernen des Studenten zu bewerten und zu stärken. Der Student wird das ePortfolio als Trainingswerkzeug nutzen, um Trainingsmaterialien und Materialien für sein

Schulpraktikum aufzuzeichnen, aufzuschreiben und einzubinden. Der Schüler hat auch die Möglichkeit, die Struktur und alle Themen oder Abschnitte, die das Lernen des Schülers widerspiegeln, flexibel zu ergänzen.

Ein zusammenfassendes Video über die EKT-Methodik kann hier angesehen werden: <https://youtu.be/Fe90rY2E9IU>

Eine vollständige Beschreibung der EKT-Metodologie kann unter dem Titel „EKT Output 6. Educational and technological framework for development of professional competences in in-school placement“ auf Zenodo nachgelesen werden <https://zenodo.org/record/7810398#.ZDvJhexBzcc>

Die EKT-Plattform ist ein LMS, das entwickelt wurde, um Studierende während ihres Schulpraktikums zu unterstützen und die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Mentor:innen, Praxisbegleiter:innen und anderen am Schulpraktikumsprogramm beteiligten Akteuren zu fördern. Sie wurde von den technischen Partnern des EKT-Projekts in enger Zusammenarbeit mit den akademischen Partnern entwickelt.

Das nutzer:innenzentrierte Design der EKT-Plattform macht alle Anwendungen über Single-Sign-On-Technologie verfügbar und ermöglicht es den Teilnehmer:innen über ein einziges Dashboard auf alle benötigten Tools zuzugreifen.

In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste der verfügbaren Features und Funktionen, die den Nutzer:innen der EKT-Plattform zur Verfügung stehen.

EKT - Plattform

Registrierung und Anmeldung

Der/Die Universitätskoordinator:in ist für die Einrichtung der Universität auf der EKT-Plattform und die Registrierung der akademischen Mentoren, Lehramtsstudenten und Praxisbegleiter:innen verantwortlich:

app.ektproject.eu

Abbildung 3: EKT-Anmeldeseite und URL

Hauptmerkmale und Funktionen

EKT Dashboard

Sobald der/die Benutzer:in eingeloggt ist, sieht er das EKT-Dashboard. Diese Landing Page bietet Zugang zu den wichtigsten Funktionen und Bereichen der EKT-Plattform. Das EKT-Dashboard wurde für die 2. Pilotrunde im Herbst 2022 aktualisiert.

Abbildung 4: Dashboard der EKT-Plattform

Verwaltung

Je nach Benutzer:innenprofil zeigt diese Seite verschiedene Informationen für und über die Benutzer:innen der Plattform an. Sie enthält die Liste und die Anzahl der Studierenden, Gruppen, Administrator:innen, Praxisbegleiter:innen und Mentor:innen, Kontaktinformationen, Angaben zur Universität/Hochschule und zu den Kursen.

In diesem Bereich können die Nutzer:innen unter "Mein Profil" ihre Profilinformatoren einsehen, ihr Passwort ändern, ein Bild hinzufügen usw.

Mentor:innen oder Koordinatoren für Schulpraktika der Universität können:

- ➔ Konten für neue Nutzer:innen (Studierende, Praxisbegleiter:in usw.) erstellen und verwalten
- ➔ neue Kurse auf der Plattform erstellen, erstellte Kurse anzeigen, eine Liste der eingeschriebenen Kurse anzeigen lassen usw.

Kalender

Mit der Kalenderfunktion können Benutzer:innen ihre eigenen Termine hinzufügen, bearbeiten und entfernen. Sie bietet die Möglichkeit, Termine mit konkreten Benutzer:innen oder mit Gruppen (je nach Rolle) zu teilen. Videokonferenzräume können mit Kalenderereignissen verknüpft werden. Es

besteht die Möglichkeit, Erinnerungen hinzuzufügen und auch bestimmte Termine wiederholt festzulegen.

Dokumente

Die Datei- und Ordnerverwaltung und -freigabefunktion ermöglicht es den Nutzer:innen, ihre eigenen privaten Dateien und Ordner (2 GB) zu erstellen, Ordner zwischen Nutzer:innen auf Anfrage freizugeben, automatische Gruppenordner je nach Rolle freizugeben und Dateien (Word, Excel, usw.) online und gemeinsam zu bearbeiten. Dies ist sehr ähnlich wie Google Docs oder Microsoft OneDrive. Die Benutzer:innen können Folgendes durchführen:

- ➔ über die Nextcloud-Weboberfläche auf Ihre Dateien zugreifen und Dateien erstellen, prüfen, bearbeiten, löschen, teilen
- ➔ neue Dateien oder Ordner direkt in einen Nextcloud-Ordner hochladen oder erstellen, indem Sie in der Dateien-App auf die Schaltfläche Neu klicken.

- ➔ Ordner unter Benutzer:innen auf Anfrage freigeben. Automatisierte Gruppierung von freigegebenen Ordnern je nach Rolle.
- ➔ Dateien (Word, Excel usw.) online und in Zusammenarbeit bearbeiten.
- ➔ Dateien Tags zuweisen. Um Tags zu erstellen, öffnen Sie eine Datei in der Ansicht "Details". Geben Sie dann Ihre Tags ein.

- ➔ In der Detailansicht können Kommentare zu jeder Datei gelesen werden oder jedem Ordner hinzugefügt und gelesen werden. Die Kommentare sind für alle sichtbar, die Zugriff auf die Datei haben.

Kommunikation

Diese Plattformfunktion ermöglicht es den Teilnehmern, mit einem oder mehreren Benutzer:innen über einen Chat oder eine Videokonferenz zu kommunizieren. Der Chat unterstützt sowohl synchrone als auch asynchrone Kommunikation. Mentor:innen können Gesprächsgruppen erstellen. Sie können Dokumente aus "Meine Dateien" teilen und einbetten und Links zu externen Dokumenten in Konversationen einfügen. "Hand heben" innerhalb einer Videokonferenz.

Ausbildung

Der Bereich Ausbildung bietet Inhalte und Aktivitäten für Studierende und wird über eine Chamilo-Plattform bereitgestellt. Praxisbegleiter:innen und Mentoren haben die Möglichkeit, neue Kurse zu erstellen und sie den Studierenden zuzuweisen. Die Studierenden sehen nur die Kurse, die für sie freigegeben sind.

In jedem Kurs werden die folgenden Werkzeuge zur Verfügung stehen:

- ➔ **Kursbanner:** Der Kursbanner kann mit Text, Bildern und/oder eingebetteten Videos angepasst werden.
- ➔ **Kursbeschreibung:** Beschreiben Sie die Ziele des Kurses, Ergebnisse, Methodik, Ressourcen, Bewertung usw.
- ➔ **Links:** Fügen Sie für den Kurs relevante Weblinks hinzu; dies können externe oder interne Quellen sein.
- ➔ **Lernpfad:** Hier werden die Lerninhalte in Form einer Zeitleiste dargestellt. Mentor:innen können die Elemente der Zeitleiste, die für die Lernenden sichtbar sind, der Reihe nach freischalten. Auf diese Weise wird der Lernende durch die Inhalte geführt und sieht nur die Elemente, die für die jeweilige Phase des Kurses relevant sind. Ein Lernpfad kann mehrere Elemente enthalten: Dateien, Tests, Links, Aufgaben, Foren und Dateien aus der Contentcloud. Die Lernpfade können verschiedenen Studierenden zugewiesen werden. Es ist auch möglich, die Ergebnisse/Fortschritte der Lernenden zu sehen und ihnen Feedback zu geben.

- ➔ **Tests:** als Aufgabe oder als Bewertungsmethode können verschiedene Aufgaben erstellt und verschiedenen Benutzer:innenn zugewiesen werden. Zu den Aufgaben- und Testoptionen gehören Multiple Choice, Mehrfachantworten, Lückentexte, Zuordnungen, Bildbereiche, mündlicher Ausdruck, mehrere richtige/falsche Antworten, Rechenfragen, Sequenzen usw. Wie bei den Lernpfaden, können die Ergebnisse/Fortschritte den Studierenden mitgeteilt werden. Mentor:innen können den Studierenden auch individuelles Feedback geben.

ePortfolio

Es gibt sowohl ein ePortfolio für den Kurs, in dem alle Studierende und Mentor:innen des Kurses Beiträge und Kommentare veröffentlichen können, als auch ein privates E-Portfolio, in dem Studierende Beiträge veröffentlichen können und die Mentor:innen und anderen Studierende nur Zugang haben, um Kommentare hinzuzufügen. Jeder Beitrag besteht aus einem Titel, einem Inhaltsblock (Text, Dateien, Bilder usw.) und Tags zur Kennzeichnung/Kategorisierung. Wenn ein/e Studierende/r einen Beitrag im öffentlichen Portfolio für interessant hält, kann er ihn zu seinem eigenen Portfolio hinzufügen, um damit zu arbeiten/zurückzublicken. Mentor:innen können auch Beiträge an das Portfolio anderer Studierenden senden. Markierungen können auf Portfolio-, Beitrags- oder Kommentarebene hinzugefügt werden.

Erstellung von Inhalten

Jeder EKT-Kurs hat Zugriff auf das Tool zur Erstellung von Inhalten. Mit diesem Werkzeug können bestimmte Benutzer:innen verschiedene multimediale Lehrmaterialien erstellen. Die Inhalte sind im xAPI-Format, das heißt, sie können exportiert werden.

Hilfe-Bereich

Die Nutzer:innen finden hier nützliche Informationen zur technischen Nutzung der Plattform und zur Verwendung des EKT-Systems. Der Hilfe-Bereich enthält Tutorials, Dokumentationen, Videos und einen FAQ-Bereich. Über Kontaktformulare können die Nutzer:innen Plattformfehler oder technische Probleme melden.

EKT - EKT-Online-Kurs (SPOC)

Der EKT-Online-Kurs wurde als Small Private Open Course (SPOC) entwickelt, um einerseits die Teilnehmer:innen mit den Tools der EKT-Plattform vertraut zu machen und, andererseits, die Erfahrungen des Schulpraktikums in Bezug auf folgende Aspekte zu verbessern:

1. Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen
2. individuelle Betreuung von Schüler:innen im Unterricht
3. reflektierte Praxis von Lehramtsstudierenden

Ziel des EKT Online-Kurses ist es, den Teilnehmer:innen durch verschiedene Aufgaben die Möglichkeit zu geben, die verschiedenen Werkzeuge (Tools) der EKT-Plattform zu verwenden. Der gewählte Ansatz ist der einer "Mini-Aktionsforschung" im Selbststudium (handlungsorientierte Reflexion) mit dem Schwerpunkt auf der Frage: "Wie kann ich meine Unterrichtspraxis verbessern?"

Im Rahmen des EKT Online-Kurses durchlaufen die Teilnehmer:innen einen strukturierten Prozess der Reflexion über ihre Unterrichtspraxis. Die Aufgaben im Kurs sind rund um Fragen strukturiert, die darauf abzielen, die Teilnehmenden zum Nachdenken und zur Reflexion anzuregen und sie in Diskussionen mit anderen Teilnehmenden einzubinden.

Wichtige Ergebnisse des EKT Online-Kurses für Studierende

Die Studierenden arbeiten mit ihren Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen zusammen und reflektieren mit ihnen gemeinsam über ihre Unterrichtserfahrungen. Diese Reflexionen werden im ePortfolio der EKT-Plattform gesammelt. Daraus wird in weiterer Folge das Aktionsforschungsprojekt entwickelt.

Im Laufe des EKT Online-Kurses wird das geplante Aktionsforschungsprojekt umgesetzt und kontinuierlich während des Schulpraktikums reflektiert. Am Ende wird von den Studierenden ein Aktionsforschungsbericht erstellt und zur Beurteilung eingereicht.

Zusammenfassend sind die wichtigsten Ergebnisse und EKT-Tools des EKT Online-Kurses:

➔ **kollaborativ erstelltes Dokument**

Dieses Dokument enthält die Erwartungen an das Schulpraktikum im Hinblick auf drei Bereiche (schulisches Engagement, berufliches Engagement und Lehreridentität) und wird gemeinsam von Studierenden, Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen erstellt. Dieses Dokument wird kollaborativ mit dem *Kommunikationstool* verfasst und in die *Document Cloud* hochgeladen.

➔ **Aktionsforschungsprojekt**

Das Projekt wird von den Studierenden mit Unterstützung der Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen entwickelt. Es wird im Reflexionsjournal (*ePortfolio*) veröffentlicht und beinhaltet:

- Werte rund ums Lehren und Lernen;
- Meine Forschungsfrage/ mein Anliegen: Formulierung der Frage und der Gründe für die Wahl dieser Frage;
- Was ich bereits über dieses Thema weiß:
 - drei wichtige Punkte, die ich aus der Literaturrecherche gelernt habe;
 - drei wichtige Dinge, die ich aus Gesprächen mit Kolleg:innen gelernt habe,
 - eine mögliche Lösung für die von mir gewählte Forschungsfrage;
- Plan für die Datenerfassung und die Auswertung der Daten (Beobachtungen, gemeinsame Überlegungen mit den Mentor:innen und den Praxisbegleiter:innen, ethische Überlegungen).

➔ **Aktionsforschungsbericht (Reflektiertes Schreiben)**

Am Ende des Kurses werden die Ergebnisse des Aktionsforschungsprojekts in Form eines Berichts im ePortfolio zusammengefasst, veröffentlicht und zur Beurteilung eingereicht.

Die Rolle der Mentor:innen besteht darin, an Diskussionen teilzunehmen, mit den Praxisbegleiter:innen zusammenzuarbeiten, die Studierenden mit theoretischem Wissen bei ihrer Aktionsforschung zu unterstützen, die Beiträge der Studierenden zu lesen und konstruktives Feedback mithilfe der EKT-Tools zu geben. Die

Mentor:innen bewerten außerdem den abschließenden Aktionsforschungsbericht.

Die Rolle der Praxisbegleiter:innen besteht darin, an Diskussionen teilzunehmen, mit Mentor:innen zusammenzuarbeiten, die Studierenden mit praktischen Ratschlägen bei ihren Untersuchungen zu unterstützen, sowie konstruktives Feedback mit Hilfe der EKT-Tools zu geben.

Die reflektierte Auseinandersetzung der Studierenden mit dem ePortfolio (Reflexionsjournal) sowie die kontinuierliche Unterstützung durch Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen mit Hilfe der EKT-Tools sind wesentliche Aspekte des EKT-Online-Kurses (SPOC).

Die Bewertung im EKT-Online-Kurs bezieht sich zur Hälfte auf partizipative Aspekte. Konkret bedeutet das, dass die Teilnahme an den Diskussionen auf der Plattform sowie die Antworten und das Feedback an andere Kursteilnehmende zu 50 % den Erfolg des Kurses ausmachen.

Ein weiterer wichtiger Teil für den erfolgreichen Abschluss des EKT Online-Kurses ist das Aktionsforschungsprojekt, das von den Lehramtsstudierenden in Absprache mit den Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen erstellt wird. Das Endprodukt des EKT Online-Kurses ist der abschließende Aktionsforschungsbericht (Reflective Writing), der zur Beurteilung eingereicht wird.

Die vollständige Beschreibung des SPOC kann auf der EKT-Website <https://ektproject.eu/> nachgelesen werden bzw. auf Zenodo unter EKT Output 11: Training Contents for Student teachers, Academic and School Mentors <https://zenodo.org/record/7806488#.ZDvL7OxBzzc> direkt abgerufen werden.

EKT - Rollen im EKT-Pilotprojekt

Das Schulpraktikum gibt Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, Erfahrungen mit dem Lehren und Lernen zu sammeln, Unterrichtspraxis zu erwerben, pädagogische Theorien in einer Vielzahl von Lehr- und Lernsituationen sowie in verschiedenen Schulkontexten anzuwenden und auf strukturierte und unterstützte Weise am Schulleben teilzunehmen. Sowohl auf Universitäts- als auch auf Schulebene ist eine Reihe von Akteur:innen in diesen Prozess involviert; die Rollen und Verantwortlichkeiten können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Am EKT-Online-Kurs sind folgende Akteur:innen beteiligt:

- ➔ Hochschulkoordinator:innen
- ➔ Mentor:innen einer akademischen Institution
- ➔ Lehramtsstudierende
- ➔ Schulkoordinator:innen
- ➔ Praxisbegleiter:innen an den Schulen

Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über die verschiedenen Akteur:innen im Rahmen des EKT-Online-Kurses.

Schlüsselpersonen auf Universitätsebene

Die Universität ist verantwortlich für die Organisation des Schulpraktikums, einschließlich der Betreuung der Studierenden im Schulpraktikum und der effektiven Kommunikation mit den Partnerschulen. Jeder der akademischen EKT-Partner ist dafür verantwortlich, dass das EKT-Pilotprojekt stattfindet und dass bestimmte Praktikumsgruppen in den Schulen identifiziert werden, die bereit sind, am Projekt teilzunehmen und Feedback und Daten für den EKT-Pilotbericht zu verfassen. Zu den Schlüsselpersonen auf Universitätsebene zählen:

Hochschulkoordinator:innen

Der Hochschulkoordinator/die Hochschulkoordinatorin ist die Person innerhalb einer Hochschule, die für die Koordinierung und Verwaltung des Schulpraktikumsprogramms innerhalb der Einrichtung verantwortlich ist. Diese Person sorgt für eine effektive Kommunikation mit den Studierenden, dem

Universitätspersonal, den Partnerschulen und den am Schulpraktikumsprogramm beteiligten Schulen.

Hochschulkoordinator:innen sind die zentrale Anlaufstelle an jeder Hochschule, die am EKT-Pilotprozess teilnimmt. Ihre Aufgabe im EKT-Pilotprojekt ist es,

- ➔ Studierende zu finden, die am EKT-Pilotprojekt teilnehmen wollen,
- ➔ Benutzer:innenkonten auf der EKT-Plattform für die Teilnehmer:innen des Pilotprojekts je nach ihrer Rolle einzurichten (Mentor:innen, Praxisbegleiter:innen, Schulkoordinator:innen, Lehramtsstudierende),
- ➔ die Benutzer:innen der EKT-Plattform zu den entsprechenden Gruppen und Kursen zuzuweisen,
- ➔ Kolleg:innen bei der Integration der EKT-Plattform und Methoden im Schulpraktikum zu unterstützen,
- ➔ sicherzustellen, dass die teilnehmenden Mentor:innen und Lehramtsstudierenden den EKT Online-Kurses vor Beginn des EKT-Pilotprojekts absolvieren,
- ➔ und bei der Bewertung der EKT-Methodik und der EKT-Plattform zu unterstützen.

Mentor:innen einer akademischen Institution

Der Mentor/die Mentorin ist eine Person, die von einer Universität beauftragt wird, Lehramtsstudierende zu unterstützen und zu betreuen, ihre Unterrichtspraxis zu unterstützen und ihre Praxis während des Schulpraktikums zu bewerten. Mentor:innen begleiten die Arbeit der Lehramtsstudierenden und bewerten deren Abschlussbericht.

Zu den wichtigsten Aufgaben von Mentor:innen im Rahmen des EKT-Pilotprojekts zählen:

- ➔ am EKT Online-Kurses vor Beginn des EKT-Pilotprojekts teilzunehmen,
- ➔ Registrierungsdaten für Klassengruppen, Schüler:innen und Praxisbegleiter:innen für die EKT-Plattform nach Bedarf bereit zu stellen,
- ➔ Einen EKT-Pilotplan in Zusammenarbeit mit dem Universitätskoordinator/der Universitätskoordinatorin zu erstellen,
- ➔ ggf. Inhalte auf der EKT-Plattform zur Ergänzung des Schulpraktikums bereit zu stellen,

- ➔ sicher zu stellen, dass Lehramtsstudierende in allen Angelegenheiten rund um das Praktikum angemessen unterstützt werden,
- ➔ Die Lehramtsstudierenden beim Unterrichten zu beobachten sowie konstruktives Feedback über die EKT-Plattform zu geben,
- ➔ und bei der Bewertung der EKT-Methodik und der EKT-Plattform zu unterstützen.

Lehramtstudierende

Lehramtsstudierende sind Studierende, die im Rahmen ihrer Erstausbildung ein Schulpraktikum absolvieren. Während des Schulpraktikums arbeiten sie an der Verbesserung des von ihnen gewählten Bereichs und sammeln gleichzeitig Beweise dafür, ob ihre Maßnahmen funktionieren oder nicht. Dies erfordert Beobachtung, kritische Reflexion und Dialog mit Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Lehramtstudierenden im Rahmen des EKT-Pilotprojekts zählen:

- ➔ am EKT-SPOC vor dem Start des EKT-Pilotprojekts teilzunehmen,
- ➔ sich konstruktiv und kooperativ auf ein breites Spektrum beruflicher Erfahrungen im Rahmen des Schulpraktikums einzulassen,
- ➔ regelmäßig konstruktives Feedback von Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen über die EKT-Plattform einholen,
- ➔ sich mit anderen Lehramtstudierenden im Rahmen des Peer-Learnings über die Kommunikationstools der EKT-Plattform auszutauschen,
- ➔ die gestellte Aufgabe auf der EKT-Plattform zu erledigen
- ➔ und die EKT-Umfragen zur Evaluierung vor und nach dem Schulpraktikum zu beantworten.

Schlüsselpersonen auf Schulebene

Das Schulpraktikum gibt Lehramtsstudierenden die Möglichkeit, Lehr- und Lernerfahrungen in einem realen Umfeld zu machen, pädagogische Theorien in einer Vielzahl von Lehr- und Lernsituationen sowie schulischen Kontexten anzuwenden und auf strukturierte und unterstützte Weise am Schulleben teilzunehmen. Ein zentraler Aspekt für den Erfolg des EKT-Pilotprojekts ist die Frage, ob die durchgeführten Maßnahmen zu einer Verbesserung der

Schulpraktikums-Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen führen, besonders im Bereich der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Lehramtsstudierenden, der Universität und den Schulen, an denen das Praktikum stattfindet.

Zu den Schlüsselpersonen auf Schulebene gehören:

Schulkoordinator:innen

In einigen Ländern gibt es an jeder Praktikumsschule einen eigenen Koordinator/eine eigene Koordinatorin, der/die als Ansprechpartner/in zwischen der Universität und der Schule fungiert. In anderen Ländern können das auch die Schulleitung oder einzelne Mitarbeiter:innen sein, die im Vorfeld und während des Schulpraktikums als Ansprechpartner:innen mit der Universität in Verbindung stehen. Zu den Hauptaufgaben der Schulkoordinator:innen gehören die Koordination, Zusammenarbeit und Kommunikation mit den anderen Teilnehmer:innen des Schulpraktikums über die EKT-Plattform.

Praxisbegleiter:innen

Praxisbegleiter:innen sind Lehrkräfte an den Praktikumsschulen, die die Lehramtsstudierenden unterstützen, anleiten und als Ansprechpartner:innen zwischen der Universität und der Schule fungieren. Die Praxisbegleiter:innen bieten in Zusammenarbeit mit den Mentor:innen Unterstützung in Form von konstruktivem Feedback.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Praxisbegleiter:innen im Rahmen des EKT-Pilotprojekts zählen:

- ➔ am EKT-SPOC vor dem Start des EKT-Pilotprojekts teilzunehmen,
- ➔ mit den Lehramtsstudierenden, Mentor:innen und Schulkoordinator:innen über die EKT-Plattform zusammen zu arbeiten
- ➔ und die Lehramtsstudierenden während des gesamten Praktikums in der Schule über die EKT-Plattform zu unterstützen.

EKT - Die Phasen des EKT-Pilotprojekts

Vorbereitung

Die Vorbereitungsphase für das EKT-Pilotprojekt besteht aus einer Reihe von Aktivitäten, die von den Mentor:innen, den Praxisbegleiter:innen, den Lehramtsstudierenden und den Hochschulkoordinator:innen durchgeführt werden müssen. Diese Phase findet hauptsächlich an der Hochschule statt, bevor das Praktikum in der Schule beginnt. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des EKT-Online-Kurses (SPOC), der alle Beteiligten in die EKT-Plattform und -Methodik einführen soll. In dieser Phase vereinbaren die Mentor:innen ihre Strategien für die Zusammenarbeit, Kommunikation und Beurteilung des Lehramtsstudierenden. Die Lehramtsstudierenden werden ebenfalls an der Hochschule auf das Pilotprojekt vorbereitet.

Rekrutierung und Auswahl von Teilnehmer:innen

Zunächst werden Lehramtsstudierende, Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen gesucht, die an der Pilotphase teilnehmen möchten. Jedes Pilotland beginnt rechtzeitig vor dem geplanten Start des Pilotprojekts mit der Kontaktaufnahme zu potenziellen Pilotgruppen. Je nachdem, wie der Vermittlungsprozess in den einzelnen Ländern organisiert ist, kann die Rekrutierung über die Mentor:innen oder auch auf anderen Wegen erfolgen.

Der Pilotversuch kann z.B. auch in einer Broschüre beworben und erläutert werden, die in die Sprachen der Pilotländer übersetzt wird.

Alle EKT-Pilotkoordinator:innen führen eine Excel-Tabelle mit einer Liste aller teilnehmenden Lehramtsstudierenden, Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen. Diese Tabelle wird auch zur Erstellung der Benutzer:innenkonten für die Teilnehmer:innen auf der EKT-Plattform verwendet.

Technische Einrichtung

Für alle Teilnehmer:innen am Pilotversuch muss ein Benutzer:innenkonto auf der EKT-Plattform erstellt werden. Dazu muss ihnen die Rolle zugeordnet werden, die

auch ihrer Rolle im Schulpraktikum entspricht, denn die Funktionalität der Plattform hängt vom Benutzer:innenprofil ab. Auch das Dashboard der EKT-APP zeigt je nach Rolle des Benutzers/der Benutzerin unterschiedliche Tools.

Informationen über die Einrichtung der Benutzer:innenkonten für die Pilotteilnehmer:innen sind im Hilfebereich der EKT-Plattform zu finden. Zusätzlich dazu wird Unterstützung und Beratung vom technischen Team der CESGA bereitgestellt.

Sobald die Benutzer:innenkonten erstellt sind, müssen sich die Lehramtsstudierenden, Mentor:innen und Praxisbegleiter:innen für den EKT-Online-Kurs (SPOC) registrieren. Die EKT-Pilotkoordinator:innen stellen sicher, dass der Kurs für alle Teilnehmer:innen funktioniert.

Einführungsgespräch & Onboarding

Zu Beginn des SPOC findet ein Treffen (online oder persönlich) stattm bei dem die Pilotteilnehmer:innen mit den technischen Anforderungen, geplanten Aktivitäten und dem Zeitrahmen des Online-Kurses vertraut gemacht werden. Da jeder Kurs individuell auf die jeweilige Hochschule zugeschnitten ist, gibt es hierfür keinen gemeinsamen Leitfaden.

Absolvierung & Abschluss des Online-Kurses (SPOC)

Die Absolvierung des EKT-Online-Kurses (SPOC) stellt die Vorbereitungsphase für das EKT-Pilotprojekt dar, kann jedoch auch mit den EKT-Pilotaktivitäten kombiniert werden. Idealerweise sollte der SPOC zwei Wochen vor Beginn des Schulpraktikums beginnen.

Pre-Pilot-Bewertung

Es wurde eine Reihe von Bewertungsinstrumenten entwickelt, um das Feedback der Pilotteilnehmer:innen zu erfassen und die Auswirkungen der EKT-Plattform und -Methoden auf die Zielgruppe zu messen. Eines dieser Instrumente ist eine Umfrage. Diese Umfrage sollte vor Beginn des SPOC abgeschlossen sein. Die EKT-Pilotkoordinator:innen stellen dazu den Studierenden einen Link zu einem Online-Fragebogen vor Beginn des SPOC zur Verfügung und vereinbaren einen Abgabetermin für das Ausfüllen, der mit dem Starttermin des SPOC

zusammenfällt. Eine eigene Bewertung des SPOC ist in den Kurs selbst eingebettet.

Umsetzung des Pilotprojekts

Die EKT-Methodik und die EKT-Online-Plattform werden in das Schulpraktikumsprogramm der teilnehmenden Hochschulen eingebettet, wobei die spezifischen und formalen Anforderungen des Programms und der Studierenden berücksichtigt werden.

Die Teilnehmer:innen des Pilotversuchs werden im Rahmen des Schulpraktikums mit den Methoden und Funktionen der EKT-Plattform vertraut gemacht.

Jedes Pilotland verpflichtet sich, Einverständniserklärungen aller Teilnehmer:innen einzusammeln.

Die Hochschulkoordinator:innen und Mentor:innen begleiten die Aktivitäten auf der Plattform und stellen sicher, dass eine kontinuierliche Beteiligung stattfindet und alle Fragen und Probleme der Studierenden in einer angemessenen Zeit gelöst werden.

Aktivitäten nach dem Pilotprojekt

Der Evaluierungsprozess der Pilotversuche wird vom Marino Institute of Education und der Universität Plymouth geleitet. Projektmitarbeiter:innen dieser Institution verfassen, verteilen, sammeln und analysieren die Evaluierungsfragebögen. Anschließend wird ein Bericht über die Evaluierung der Pilotversuche erstellt.

Am Ende des Pilotversuchs erhalten die Lehramtsstudierenden ein Abschlusszertifikat als Anerkennung für ihre Teilnahme und ihren Beitrag zum EKT-Pilotprojekt. Eine Vorlage für das Zertifikat ist in Anhang 1 zu finden.

EKT - Projektpartner & Ansprechpersonen

Hochschulkoordinator:innen

Universidad de Santiago de Compostela (Spanien)

Carmen Fernández Morante

E-Mail: carmen.morante@usc.es

Pädagogische Hochschule Wien (Österreich)

Thomas Strasser

E-Mail: Thomas.Strasser@phwien.ac.at

Marino-Institut für Bildung (Irland)

Alison Egan

E-Mail: alison.egan@mie.ie

Universidade do Minho (Portugal)

José António Brandão Carvalho

E-Mail: jabrandao@ie.uminho.pt

Universität von Plymouth (UK)

Janet Georgeson

E-Mail: janet.georgeson@plymouth.ac.uk

EKT-Plattform

CESGA

Abraham Felpeto

E-Mail: afelpeto@cesga.gal

EKT-Online-Kurs (SPOC)

Pädagogische Hochschule Wien

Elena Revyakina

E-Mail: elena.revyakina@ucdconnect.ie

Akademische Partner

Universidad de Santiago de Compostela (Spanien)

usc.es

Pädagogische Hochschule Wien (Österreich)

phwien.ac.at

Marino-Institut für Bildung (Irland)

mie.ie

Universidade do Minho (Portugal)

uminho.pt

Universidade do Minho

Universität von Plymouth (UK)

plymouth.ac.uk

Technische Partner

BeezNest (Belgien)

beeznest.com

Centro de Supercomputación de Galicia

(Spanien)

cesga.gal

die Berater (Österreich)

dieberater.com

H2 Learning (Irland)

h2learning.ie

Lusoinfo II Multimédia (Portugal)

lusoinfo.de